

ЛАБОРАТОРИЯ ШАРОИТИДАЎТКИР НУРЛАНИШ ТУФАЙЛИ ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЎПКАСИ МОРФОМЕТРИЯСИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР

Хамроев Б.У.
Хакимбоева К.А.
Каримова Ш.Ш.

Абу Али Ибн сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт университети, Ўзбекистон
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8394419>

Аннотация: Ўткир нурланиш рухсат этилган максимал дозадан ошиб кетадиган ионлаштирувчи нурланишнинг танага таъсири натижасида юзага келадиган ҳолат хисобланади. Органлар даражасида радиосенситивлик нафақат ушбу органни ташкил этувчи тўқималарнинг радиосезгирлигига, балки унинг функцияларига ҳам боғлиқ. Ушбу тадқиқотда ўткир нурланиш таъсирида ўпкаларда юзага келадиган морфологик ўзгаришлар ўрганилган.

Калит сўзлар: радиация, ўпка, веноз стаз, метаплазия, некроз.

Мавзунинг долзарблиги. Радиация манбалари тиббиёт ва фармацевция, тадқиқот ва саноат ишлаб чиқариш, илмий соҳаларда фаол қўлланилади.

Инсон ҳаётининг турли соҳаларида ионлаштирувчи нурланиш манбаларидан фойдаланиш замонавий жамият мавжудлигининг ажралмас қисми ва кейинги илмий-техник тараққиётнинг зарур шартига айланди. 40 дан ортиқ давлатларнинг ўз атом саноати, атом электр станциялари, мобил, кема, тадқиқот ва бошқа электр станциялари мавжуд [1,4,8,9,10,11,21,22].

Бироқ, яққол ижобий томонлари билан бир қаторда, бунинг натижасида аҳолига радиация юки ортиб, турли даражадаги нурланишлар, авариялар хавфининг ошиши, бу эса ўз навбатида нафақат бевосита радиация ва ижтимоий-психологик омилларнинг инсон саломатлигига салбий таъсири, шунингдек, заиф экологик мувозанатни бузган ҳолда радиация беқарорлашган ҳудудларнинг шаклланишига олиб келади. Организмга ҳар қандай ташқи физик, кимёвий, биологик таъсирот ушбу организм аъзолари тузилиши, функцияси ўзгаришига олиб келади. Бунда организм компенсатор-мослашув механизмлари доирасида клиник-лаборатор параметрлар, жумладан аъзолар морфологиясини ўзгартириш орқали жавоб беради [1,8,9,11,13,14].

Бундай ташқи таъсир қилувчи омиллардан бири ўткир ва сурункали нурланиш манбалари бўлиб, улар маълум дозаларда организм аъзо ва тизимларига салбий таъсир кўрсатиши исботланган. Ўткир ва сурункали радиация (нурланиш) таъсирида юзага келадиган нур касаллиги организмнинг патологик ҳолати бўлиб, ионланувчи нурланишнинг максимал йўл қўйилган меъёрларидан юқори дозалари таъсирида келиб чиқади [2,4,6]. Нурланишлар таъсирида организмдаги ўзгаришлар, шу жумладан аъзолар морфологик хусусиятлари ҳамда нурланиш таъсирини камайтириш бўйича даволаш-профилактика тадбирларини ишлаб чиқиш ўз долзарблигини йўқотгани йўқ [3,6,8,15].

Ионланувчи нурланиш хилларига қуйидагилар киради: кичик тўлқин узунлигига эга электромагнит тебранишлари, рентген нурлари, γ -нурланиш, α - ва β -заррачалар (электронлар) протонлар, позитронлар, нейтронлар ва бошқа нурланган заррачалар [2,5,12,13,14,15,16,17,23]. Рентген нурлари ва α -нурланиш организмга энг юқори ва чуқур кира олиш қобилиятига эга бўлса, энг кам кириш қобилияти β -нурланишга

тегишли эканлиги кўрсатилган [1,8,9,12,15]. Изотоплар орасида энг хавфлилари узоқ емирилиш даврига эга бўлганларидир, улар организмга тушганда одам умри давомида ички нурланиш манбаси бўлиб қолади. Радиоактив элементлар элиминацияси ошқозон-ичак тракти, нафас йўллари ва буйрақлар орқали амалга ошади. Радиация таъсирининг бирламчи босқичи хужайра таркиби молекула ва атомлари ионизацияси ҳисобланади [7,11,24].

Нурланишнинг билвосита таъсири организмнинг 70-80% ини ташкил этувчи сувнинг радиолизи ҳосил бўлиши билан изоҳланади, бунда сув ионизацияланганда оксидловчи ва ишқорий хусусиятларига эга радикаллар шаклланади. Бундан ташқари атомар водород, гидропероксил радикаллар, водород пероксиди ҳосил бўлиши ҳам аҳамиятли. Эркин оксидловчи радикаллар ферментатив реакцияга киришиб, бунинг натижасида фаол сульфгидрил гуруҳлар фаол бўлмаган дисульфид бирикмаларга айланади. Ушбу биокимёвий жараёнлар фермент тизимлари каталитик фаоллигининг пасайишига олиб келади, бу ўз навбатида хужайра ядроларида ДНК ва РНК нинг камайишига олиб келади, бу ҳолат улар янгилинишлари жараёнларини бузади.

Ишнинг мақсади. Ушбу тадқиқот ишининг мақсади экспериментал усулда ўткир нурланиш таъсирида ўпкалардаги морфологик хусусиятларининг ўзгаришларини ўрганиш ва баҳолашдан иборат.

Материаллар ва тадқиқот усуллари. Экспериментал тадқиқотлар учун оғирлиги 160-180 г бўлган 30 та оқ зотсиз эркак каламушлар танлаб олинди. Барча лаборатория ҳайвонлари стандарт вивариум шароитида сақланган ва бир хил ёшда. Лаборатория шароитида бир мартада 6 Грей дозада ўткир нурланиш таъсирига учраган оқ зотсиз каламушлардан ажратиб олинган буйрақлар 10% формалин эритмасида фиксация қилинди ва гематоксилин ва эозин билан бўялди. Микропрепаратлар 4x10, 10x10, 20x10, 40x40, 60x10, 80x10 ўлчамдаги микроскоп остида суратга олинди.

Тадқиқот натижалари. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, 1-гуруҳга мансуб оқ зотсиз каламушларда ўпка тўқимасида умумий фонда эпителийларида оч бўялган ўчоқли ўзгаришлар аниқланади. Перикортикал томирларда тўлақонлик белгилари аниқланади (100,0%, n=15) бўлди.

Сурункали нурланишда охириги нурланишдан кейин, ўткир нурланишда бир марта тотал нурлантирилгач, 5-кунда тажриба якунланди, яъни лаборатория ҳайвонлари жонсизлантирилди, кўкрак ва қорин бўшлиғи аъзолари визуал тарзда макроскопик текширилди.

Маълумки, макроскопик текширувнинг мақсади ички аъзоларда визуал кўриш мумкин бўлган ўзгаришларни аниқлаш ва улар келиб чиқиш сабаблари билан солиштириш бўлиб, ташқи таъсирнинг лаборатория ҳайвони аъзоларига таъсир даражасини баҳолашдан иборат. Текширув давомида аъзолардаги паренхиманинг жойлашуви, ташқи кўриниши, ҳолати, аъзонинг ҳажми, консистенцияси ва рангига эътибор берилди. Бундан ташқари, аъзоларнинг ўзаро жойлашиши, плевра ва қорин бўшлиғида экссудат мавжудлиги, катта ва кичик қон томирлари ҳолатига эътибор қаратилди. Макроскопик тадқиқотлар натижаларини баҳолаш танланган назорат гуруҳи билан қиёсий жихатдан таққослаш, шунингдек, бошқа тадқиқотчилар олиб борган тадқиқот натижалари билан қиёсланган ҳолда олиб борилди.

Ушбу илмий-тадқиқот ишининг мақсади ўпкага турли кўринишдаги нурланишлар таъсирини ўрганиш бўлганлиги сабабли биз фақатгина ўпканинг макроскопик ва морфометрик (органометрик) параметрларини келтирдик.

Аниқланишича, назорат гуруҳига мансуб интакт (нурлантирилмаган) оқ зотсиз каламушлар ўпкасида визуал ўзгаришлар кузатилмади, улар ўпкасининг макроскопик сурати амалий жиҳатдан ўзгармаган. Ўпка текширилганда патологик ўзгаришлар аниқланмади, иккала ўпак ҳам пушти рангда, паренхимаси ўзгармаган, ўпканинг умумий структураси бузилмаган, визуал кўрганда дўнгликлар, доғлар, қалинлашган тўқималар аниқланмади. Ўпканинг бу меъёрий ҳолати назорат гуруҳига киритилган барча лаборатория ҳайвонларида (n=30) кузатилди. Меъёрдан четга чиқувчи ўзгаришлар бўлмаганлиги сабабли биз ушбу гуруҳ кўрсаткичларига тўхталишни лозим топмадик.

Ўткир нурлантирилган лаборатория ҳайвонлари жонсизлантирилгач, уларда ҳам макроскопик тадқиқотлар ўтказилди. Ушбу лаборатория ҳайвонлари ўпкаси визуал кузатилганда эътиборни жалб қиладиган ўзгаришлар кузатилмади. Ҳар иккала ҳолатда ҳам ўпка паренхимаси ўзгармагани, структураси бузилмагани кузатилди. Ушбу аъзонинг консистенцияси, ранги ўзгармагани аниқланди. Ўпкада эътиборни жалб қиладиган тўлақонлик, доғ ва турли катталиқдаги дўнгликлар аниқланмади. Макроскопик текширишлар натижаси бўйича барча ўткир (n=30) ва сурункали (n=30) нурлантирилган лаборатория ҳайвонлари кўрсаткичлари интакт ҳайвонлар параметрларидан сезиларли фарқ қилмади.

Хулоса: Ўткир нурланиш олган оқ зотсиз каламушлар ўпкалари макроскопик кўринишида визуал ва структуравий ўзгаришлар кузатилмади, бу ҳолат бўйича ушбу аъзо макроскопик кўриниши интакт лаборатория ҳайвонлари параметрларидан сезиларли фарқ қилмади, демак нурланиш кўринишидаги ташқи таъсир кузатув даври давомида тажриба ҳайвонлари ўпкасида сезиларли ўзгаришлар чақирмади.

References:

1. Отчет МКРЗ по тканевым реакциям, ранним и отдаленным эффектам в нормальных тканях и органах – пороговые дозы для тканевых реакций в контексте радиационной защиты / [Ф. А. Стюарт и др. ; ред.: А. В. Аклеев, М. Ф. Киселев ; пер. с англ.: Е. М. Жидкова, Н. С. Котова]. Челябинск: Книга, 2012. – 384 с. – (Труды МКРЗ ; публикация 118)
2. Барсуков Н.П. Цитология, гистология, эмбриология: учебное Пособие. СПб.: «Лань», 2020. 4-е изд., стер. 248 с.
3. Васильев Ю.Г. Трошин Е.И., Берестов Д.С. Цитология, гистология, эмбриология: учебник. СПб.: «Лань», 2020. 648 с.
4. Гуцин Я.И., Шедько В.В., Мужикян А.А., Макарова М.Н., Макаров В.Г. Сравнительная морфология поджелудочной железы экспериментальных животных и человека // Лабораторные животные для научных исследований. 2018; 3. <https://doi.org/10.29296/2618723X-2018-03-04>. Хамдамов И.Б. Клиническая оценка эффективности традиционного подхода лечения грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Вестник врача. – Самарканд 2022. № 2.2 (104).-С.65-

70.

5. Хамдамов И.Б., Мирходжаев И.А. Хакимов М.Ш. Хамдамов Б.З. Эволюция использования полимерных имплантантов для герниопластики // Тиббиётда янги кун. – Ташкент; 2021,- №2 (34) С.-107-111.

6. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.

7. Хакимов М.Ш., Урманова Н.М., Худойбердиев С.С., Хамдамов И.Б. Возможности аллогерниопластики у женщин фертильного возраста // Назарий ва клиник тиббиёт журнали. Тошкент.-2022.-№3.С.89-93.

8. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.

9. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201

10. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.

11. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.

12. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // *Biology va tibbiyot muammolari*. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.

13. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

14. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *A new day in medicine*. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

15. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // *News of dermatovenereology and reproductive health*. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.

16. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Тиббиётда янги кун. Ташкент, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.

17. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья*. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.

18. Хамдамова М.Т. Ультразвуковая особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.
19. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // Биомедицина ва амалиёт журнали. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
20. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.
21. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.
22. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.
23. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.
24. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.